

MODULO DE SOLICITUDES DE ACCESO

NO:	ORGANO JURISDICCIONAL	EXPEDIENTE	ASUNTO	FECHA
1	Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito	288/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:32 p. m.
2	Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito	288/2024	Solicitud de acceso	02/10/2025 01:03 p. m.
3	Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito	288/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 03:03 p. m.
4	Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito	288/2024	Solicitud de acceso	06/10/2025 09:11 p. m.
5	Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito	288/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:22 p. m.
6	Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito	288/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:53 p. m.
7	Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz	807/2025	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:32 p. m.
8	Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz	807/2025	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:22 p. m.
9	Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz	474/2023	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:22 p. m.
10	Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz	792/2025	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:22 p. m.
11	Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz	792/2025	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:53 p. m.

12	Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz	474/2023	Solicitud de acceso	02/10/2025 12:56 p. m.
13	Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz	807/2025	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:53 p. m.
14	Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz	474/2023	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:53 p. m.
15	Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz	1012/2022	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:22 p. m.
16	Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz	1012/2022	Solicitud de acceso	24/10/2022 07:38 a. m.
17	Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz	1012/2022	Solicitud de acceso	30/09/2025 03:27 p. m.
18	Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz	1109/2022	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:53 p. m.
19	Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz	11/2024	Solicitud de acceso	06/10/2025 09:07 p. m.
20	Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz	1012/2022	Solicitud de acceso	02/10/2025 12:56 p. m.
21	Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz	1012/2022	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:53 p. m.
22	Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz	11/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:56 p. m.
23	Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz	1109/2022	Solicitud de acceso	02/10/2025 12:56 p. m.
24	Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz	11/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:53 p. m.
25	Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz	11/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:46 p. m.

26	Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz	11/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:32 p. m.
27	Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz	1109/2022	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:22 p. m.
28	Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz	11/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:22 p. m.
29	Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz	56/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:56 p. m.
30	Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz	56/2024	Solicitud de acceso	06/10/2025 09:07 p. m.
31	Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz	56/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:32 p. m.
32	Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz	56/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:22 p. m.
33	Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz	56/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:46 p. m.
34	Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz	56/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:53 p. m.
35	Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz	682/2025	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:22 p. m.
36	Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz	785/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:32 p. m.
37	Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz	785/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:46 p. m.
38	Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz	683/2025	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:22 p. m.
39	Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz	785/2024	Solicitud de acceso	06/10/2025 09:07 p. m.

40	Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz	785/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:56 p. m.
41	Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz	682/2025	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:53 p. m.
42	Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz	1192/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:53 p. m.
43	Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz	1192/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:22 p. m.
44	Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz	683/2025	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:53 p. m.
45	Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz	785/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:53 p. m.
46	Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz	785/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:22 p. m.
47	Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	4/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:32 p. m.
48	Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	4/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:53 p. m.
49	Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	4/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:22 p. m.
50	Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	4/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 03:03 p. m.
51	Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	186/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:56 p. m.
52	Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	74/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:56 p. m.
53	Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	186/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:46 p. m.

54	Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	186/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:53 p. m.
55	Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	74/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:22 p. m.
56	Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	74/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:53 p. m.
57	Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	74/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:46 p. m.
58	Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	186/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:22 p. m.
59	Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	186/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:32 p. m.
60	Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	74/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:32 p. m.
61	Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	413/2023	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:53 p. m.
62	Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	413/2023	Solicitud de acceso	06/10/2025 09:07 p. m.
63	Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	413/2023	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:56 p. m.
64	Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	413/2023	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:22 p. m.
65	Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	413/2023	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:46 p. m.
66	Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	413/2023	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:32 p. m.
67	Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México	1070/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:32 p. m.

68	Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México	1070/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:53 p. m.
69	Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México	1070/2024	Solicitud de acceso	02/10/2025 01:03 p. m.
70	Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México	1070/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:22 p. m.
71	Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	802/2025	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:32 p. m.
72	Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	802/2025	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:53 p. m.
73	Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	854/2023	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:32 p. m.
74	Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	854/2023	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:22 p. m.
75	Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	854/2023	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:53 p. m.
76	Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	802/2025	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:22 p. m.
77	Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	866/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:32 p. m.
78	Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	1162/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:32 p. m.
79	Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	355/2023	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:53 p. m.
80	Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	802/2025	Solicitud de acceso	30/09/2025 03:05 p. m.

81	Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	1162/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 03:03 p. m.
82	Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	355/2023	Solicitud de acceso	02/10/2025 12:56 p. m.
83	Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	866/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 03:03 p. m.
84	Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	854/2023	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:56 p. m.
85	Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	866/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:53 p. m.
86	Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	866/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:22 p. m.
87	Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	1162/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:53 p. m.
88	Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	1162/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:22 p. m.
89	Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	854/2023	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:46 p. m.
90	Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	355/2023	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:22 p. m.
91	Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	151/2022	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:53 p. m.
92	Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	149/2022	Solicitud de acceso	02/10/2025 12:56 p. m.

93	Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	148/2022	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:53 p. m.
94	Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	149/2022	Solicitud de acceso	30/09/2025 03:27 p. m.
95	Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	149/2022	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:53 p. m.
96	Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	149/2022	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:22 p. m.
97	Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	151/2022	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:22 p. m.
98	Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	148/2022	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:22 p. m.
99	Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	1111/2025	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:22 p. m.
100	Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	1111/2025	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:32 p. m.
101	Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	46/2023	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:53 p. m.
102	Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	15/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:46 p. m.
103	Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	46/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:46 p. m.
104	Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	46/2023	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:22 p. m.

105	Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	46/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:56 p. m.
106	Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	15/2024	Solicitud de acceso	06/10/2025 09:07 p. m.
107	Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	1111/2025	Solicitud de acceso	30/09/2025 03:05 p. m.
108	Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	15/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:56 p. m.
109	Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	46/2023	Solicitud de acceso	02/10/2025 12:56 p. m.
110	Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	46/2024	Solicitud de acceso	06/10/2025 09:07 p. m.
111	Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	1111/2025	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:53 p. m.
112	Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	15/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:32 p. m.
113	Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	15/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:53 p. m.
114	Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	46/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:53 p. m.
115	Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	46/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:22 p. m.
116	Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	15/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:22 p. m.

117	Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	46/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:32 p. m.
118	Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	381/2023	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:53 p. m.
119	Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	377/2023	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:53 p. m.
120	Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	43/2024	Solicitud de acceso	06/10/2025 09:07 p. m.
121	Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	43/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:56 p. m.
122	Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	377/2023	Solicitud de acceso	02/10/2025 12:56 p. m.
123	Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	43/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:22 p. m.
124	Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	43/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:53 p. m.
125	Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	381/2023	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:22 p. m.
126	Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	43/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:46 p. m.
127	Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	377/2023	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:22 p. m.
128	Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	43/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:32 p. m.

129	Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de México, con residencia en Toluca	673/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 03:03 p. m.
130	Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de México, con residencia en Toluca	673/2024	Solicitud de acceso	02/10/2025 01:03 p. m.
131	Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de México, con residencia en Toluca	673/2024	Solicitud de acceso	06/10/2025 09:11 p. m.
132	Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de México, con residencia en Toluca	673/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:53 p. m.
133	Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de México, con residencia en Toluca	673/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:32 p. m.
134	Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de México, con residencia en Toluca	673/2024	Solicitud de acceso	30/09/2025 02:22 p. m.